

ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ - ОЛАМ ТАРБИЯСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531781>

Худайназаров Самад Худайбердиевич

Ўзбекистон Миллий университети доценти ф.ф.н доцент

Аннотация: Мақолада экология ва унинг инсон ҳаётига таъсири. Хозирги кунда экологияни асраб авайлаш ёшларда экологик тарбияни шакллантириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Экология, тарбия, ёшлар, олам, экологик тарбия.

Табиат беназир мўйқалам соҳиби. Унинг яратган мўжизалари олдида инсон ҳамиша лол ва ҳайратда. Унинг ишларига билиб-билмасдан аралашиши баъзан тузатиб бўлмайдиган экологик фожиаларга олиб келиши ҳам айни ҳақиқат. Табиат ўз ишларини билиб қилади. Унга чўл ҳам, сахро ҳам, музлик ҳам тепа-ю, қир ҳам бирдек керак, ўз ўрнига ва аҳамиятига эга.

Табиатга нисбатан калондумоғлик, манманлик, зўравонлик, ўзбошимчалик ҳеч қачон ўзини оқлаган эмас. Зеро, 2700 йилдан кўпроқ тарихга эга “Авесто” давридаёқ инсоният бу борада огоҳ этилганлигига гувоҳ бўламиз. Хусусан, Йима тимсоли ва унинг тақдир билан боғлиқ ривоятлар ҳам бунга ёрқин мисолдир[1]. Бу тақдир огоҳлар барча даврлар учун хос бўлиб, бироқ амалий жиҳатдан инсон феълидаги ноқис юлғичлик, тўймаслик, манманлик касали экологик терагедияларни вужудга келишига муносиб ҳисса қўшганлиги ҳам айни ҳақиқатдир.

Инсоннинг ақли беназир. Бугун у “қилни-да қирқ ёриб” микро олам ичига кирди. “Уни яхшилашга ҳаракат қилмоқда”, беҳудуд макро олам сарҳадларига йўл солмоқда, моделаштирмоқда, тошдан - то коинотга қадар ўз манфаатларига янада кўпроқ ихтисослаштиришга бўлган интилиш ва иштиёқ янада ортиб бормоқда! Бироқ, бу йўлдаги ҳатти - ҳаракатларни доимо ҳам оқилонга, деб бўлармикин?! Аксарият ҳолларда инсоннинг номаданий фаолияти, баъзан тўпорилиги ёки манманлиги туфайли экологик инқирозлар юзага келмоқда. Бундай ҳолатлар “Оламни гултожиси” инсондир деган қарашларни шубҳа остига қўймоқда.

Нафс тузоғи, яна кўпроқ фойда олиш интилиш илинжи кабилар инсоннинг ягона ўз бошпанасига гоҳо ўз қўллари билан “ўт қўйишга” ундамоқда. Табиат яратувчилигига нисбатан кибр ҳаво, қоникмаслик,

манманлик, зўравонлик баъзан авж олиб, тескари натижаларни бераётганлиги ҳам айни ҳақиқатдир.

Экологик маданият, ободлик ҳақидаги куйинчаклик - баъзан лофларга айланиб, қоғозлар юзини қизартирганча қолиб кетади. Халқимизда яхши мақол бор: “Жўжа кузда саналади, баҳорда эмас...”! Демокчимизки, баъзан ўзимизни кўрсатиш, ҳисоботлар учун неча минглаб, эҳтимол миллионлаб туб дарахтлар экамиз-у аммо, унинг қанчаси кўкариб кетди, деган саволга жавобдан ўзимизни олиб қочишга ҳамиша баҳоналар излаб топамиз...?

Сир эмаски, чексизликка туташ галактикалар қошида Она замин инсониятнинг ягона бошпанасидир. Унинг табиати ва табиий бойликларини асраб – авайлаш миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, мавқеидан қатъий назар барчани бирдек бурчи ва келажак бардавомилигини сақлашнинг муҳим гаровидир.

Неча минг йиллик қадриятларимиз тизимида, ҳаётгий тутимларимизда табиат бойликлари устига бойлик қўшиш савоб эканлиги, акси эса, гуноҳи азим эканлиги қайд этилиб, табиатга нисбатан амалий фаолиятимиз моҳиятини ташкил қилиб келган. Бир қарич ерни ва бир қатра сувни қадрига етиб иш тутишлик барча учун ҳам қарз - ҳам фарз эканлиги замонлар оша яшаб келаётган бўлса-да, бироқ амалий жиҳатдан соҳибкор бободехқончалик янада оқилона ёндошиш йўлини топмоқ ҳам душвордир. Зеро, халқ мақолларида келтирилганидек: “Ерни шудгор қилгувчи дехқон бўлак...” - деганларидек, бу масалага ҳамма ҳам бирдек соҳибкор бободехқон даражасида англаб, ер билан тилашиб, сирлашиб ёндоша олмаслиги мумкиндир, аммо табиат табиийлигини асрашга мудом посбон бўлмоғимиз шарт.

Экологик танглик бор жойда обод ва фаровон ҳаётни қуриб бўлмайди. Фаровонлик - ободликдан бошланади. Ободлик эса, инсон қалби поклигидан, табиатга нисбатан дилдаги туганмас меҳр-муҳаббатидан, яратувчилик, бунёдкорлик, тежамкорлик, кашфиётчиликка йўналган ғайрат-шижоатидан, тажриба ва илмларидан бир сўз билан айтганда унинг маънавиятидан бошланади.

Пахта монополияси ҳукмрон бўлган мустақиллигимизга бўлган даврда заминимиз экологияси ҳақида қайғуришга тўла имкон-у ихтиёримиз ўзимизда бўлган бир вақтда - экологик танглик, экологик фожиалар авж олган бир давр бўлди. Қақроқ чўлларни, кўриқ ва бўз ерларни аёвсиз ўзлаштирилиш, саноат чиқиндиларини, хусусан химиёвий чиқиндиларни шундоқ ҳам сув тақчил дарёларга ташланиши, табиатга нисбатан

беписандлик, калондумоғлик кабилар оқибатида бир авлод кўз ўнгида неча асрлардан буён ўзининг филора-фаунаси билан кўз-кўз қилиб келган Орол-денгизи қуриб битди ва халқимиз саломатлиги ва генафондига жиддий зарар етди. Касалликларни тури ва хиллари янада ортди.

Мустақиллик боис, табиатга бўлган муносабатларимиз, асрий анъаналаримиз қайта тикланди. Табиат табиийлигини асраб қолиш, ҳимоялаш у ҳақида қайғуриш борасида муҳим ишлар амалга оширилди. Жумладан, экин майдонларини алмашлаб экиш, пахта монополиясига чек қўйиш, қандайдир нореал рақамлар ортидан қувмасдан реал ҳолатни тўғри баҳолаш кабилар шулар сирасидандир.

Янги Ўзбекистон тараққиётида, хусусан экологик тараққиётида янги давр бошланди деб, айтишга мутлоқо ҳақлимиз. Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг экологик ҳолатнинг янада яхшилаш, халқимизга муносиб барқарор шарт-шароитларни яратиш борасидаги амалга ошираётган бу борадаги сиёсати босиб ўтилган бугунгача йўллар билан қийинликларда Осмон билан - ерча фарқи борлигини ўйлайманки, барчамиз яхши англаймиз ва амалий натижадорлигини яхши ҳис қиламиз. Чунки янги даврда экологик ҳолатни яхшилаш табир жоиз бўлса агар қоғозда-амалимизга кўчди, биргина қисқа муддатлар ичида Орол ҳудуди экологик танглигини бартараф этиш борасидаги мисли кўрилмаган, ақл-бовар қилмас амалий эзгу ишлар ва бу борадаги ютуқлар фикримизга мингдан бир мисолдир. Қолаверса, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътибор кундан-кунга янада ортиб бормоқда ва амалий фаолиятимизнинг ажралмас бир қисмига айланмоқда. Мухтарам Президентимиз келтирганларидек: Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш бўйича бошлаган мисли кўрилмаган ишларимизни давом эттириб, денгизнинг қуриган тубида ўрмонзорларни кенгайтириш, Нукус, Урганч ва Хива шаҳарлари атрофида “яшил белбоғ”лар барпо...”[2] этиш борасида улкан ишлар олиб борилмоқда.

Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганар эканмиз, бу борада янада муҳим вазифалар белгилаб берилганлигини кўраемиз: “Ишлаб чиқариш жараёнини экологик назорат қилиш тизимини такомиллаштириш, экологик аудит ўтказиш тартибини қайта кўриб чиқиб, хусусий аудиторлик фаолиятини жонлантириш ҳам муҳим вазифадир. Ҳукумат саноат ривожининг экологияга таъсирининг олдини олиш бўйича 2025 йилгача мўлжалланган комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқсин. Шунингдек, нуфузли

халқаро экспертларни жалб этган ҳолда, жорий йил 1 октябрга қадар Экология кодекси лойиҳасини ишлаб чиқиши лозим. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, туман ва шаҳарлар ҳокимликлари ҳар бир ҳудуд ва корхона бўйича экологияни яхшилаш, чиқиндиларга доир ишлар юзасидан дастурлар ишлаб чиқиши ва уларнинг ижросини таъминлаши шарт”[3]. Юқоридагилардан келиб чиқадики, халқимизга муносиб экологик-соғлом турмуш тарзини яратиб бериш борасидаги ғамхўрлик давлатимиз сиёсатининг энг муҳим йўналишларидандир.

Мавзумиз доирасида экологик ҳолатни яхшилаш, табиат табиийлигини асраш нафақат давлат, жамият балки ҳар биримизнинг кундалик ишимиздир. Чунки табиатни асраш - ўзимизни асраш, соғлом келажакни асрашдир. Зеро, экология-экология учун эмас, балки инсон учун яъни ўзимиз учун эканлигини нафақат англашимиз балки виждонан амалий ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айлантirmoғимиз дакордир. Шунинг учун ҳам келажак авлодни экологик жиҳатдан саводли, етук, айниқса масъулиятли қилиб тарбиялаш, улар онги ва қалбига экологик кадриятларни меҳр - маърифати билан мустаҳкамлаш муҳим маъно ва таъбир жоиз бўлса ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Амалий жиҳатдан бир дарахт кўчатини ўниб - ўстирган, бир гулни-да парваришлаган ёш авлод билан унинг акси ўртасида сезиларли фарқни доимо илғашимиз, шунга монанд иш тутишимиз ҳамisha даркор.

Бошқаларнинг камситмаган ҳолда айтишимиз мумкинки, Ўзбек том маънода бунёдкор халқ, дўшписига сув ташиб бўлса-да дарахт кўкартириши бор гап. Ҳатто, урбанизация шароитида ҳам бир қарич ерни-да уволига қолмаслиги учун кўп қаватлик тураржойлар олдига ҳеч бўлмаса гули-райҳонлар экади. Бу ҳолат “Авесто” ва ундан-да илгариги меросимиз фазилатларимиздандир.

Бундай хусусиятларимизни сақлаш, бойитиш, янги маъно-мазмун ривожлантириш, ёш авлодга ибрат бўлиш муҳим аҳамиятга эгадир. Зеро, халқимиз бор жой доимо яшнаб турган, экологик фаровонликка, гигиенага эътибор ниҳоятда юқори, қонуний энг муҳим маънавий нуқтаи назардан виждон иши даражасига кўтарилган. Тириклик, ҳаётлик унинг эккан гулу-райҳонларида, гуллаб-яшнаётган боғ-у далаларида доимо барқ уриб турган. Ҳатто, бедаво чун саҳрода ҳам унинг бунёдкорлиги ҳамisha намоён бўлиб келган. Бунга кўп минг йиллик табиат билан оқилона муносабатда бўлишга

оид ҳам назаримиз ҳам амалимиз тарихига назар солган ҳар қандай киши ҳеч шубҳасиз фикримизга иқрор бўлиши муқаррардир.

Экологик танглик глобал характер касб этган, ҳаёт-мамот масаласига айланиб улгурган чорраҳада кўп мингйиллик тажрибаларни ўзида мужассамлаштирган, авлоддан-авлодган муқаддас гулдаста, амалий фаолияти сифатида ўтиб келаётган ўзбек халқининг этноэкологик қадриятлари муаммолар ечимида муҳим маъно ва аҳамиятга эгадир. Бу борада фикр юритар эканмиз кўз ўнгимизда аждодларимизнинг “Наврўз” қадриятлари, “Лола сайли”, “Сув сайли”[4], “Суст хотин”, “Чой момо”, “Кўш”, “Турей-турей”[5] каби маросим ва меҳнат қўшиқлари-ю, ҳавони, сувни, ерни улуғловчи “Томчи сувда- тол кўкарап”, “Сувсиз ерга қуш кўнмас, ўтсиз ерга юрт кўнмас”, “Ер-хазина, сув гавҳар” каби мақоллари бир-бир ўтади. Шунингдек, экологик билимларини ўзида жамлаган илмий, адабий бадий асарларнинг ҳам аҳамияти беқиёсдир. Бу ҳақида фикр юритар эканмиз кўз ўнгимизда Р.Эгамбердиев ва Р.Эшчановнинг “Экология асослари”, С.Мамашокировнинг “Ваҳимами ёки ҳақиқат”, Б.Омоновнинг “Ўзбекистоннинг оролбўйи минтақасидаги экологик сиёсати”, А.Ахмедовнинг Экологик назорат: назария, методология ва амалиёт[7] каби асарлари ва монографияларини, Р.П.Маматқуловнинг “Ўзбек халқи ахлоқий қадриятларида табиатга оқилона муносабат ва унинг ҳозирги кундаги аҳамияти”, У.Г. Саидованинг “Экологик маданият тарихи ва унинг ривожланиш босқичлари” кабиларнинг илмий тадқиқот ишлари, ёки И.Мирзаевнинг “Бадий ижод ва экология муаммолари”, М.Жумановнинг “Экология ва адабиёт”, М.Кўшжоновнинг “Жайхун жилolari”, Ш.Отабоевнинг “Оила, маҳалла, экология (озодалик) ва саломатлик муаммолари”, Б.Исоқов, Н.Исоқованинг “Наврўз – мустақиллик берган неъмат” ҳамда масалага бадий адабий ёндошишлар нуқтаи назардан: Ч.Айтматов ва М.Шохоновнинг “Чўққида қолган овчининг оҳи-зори”, Ч.Айтматовнинг “Тоғлар қулаётган замон”, П.Шермухамедовнинг “Даҳонинг туғилиши ёхуд Абу Райхон Беруний қисмати”, П.Қодировнинг “Қалб кўзлари”; Ў.Ҳошимовнинг “Дафтар хошиясидаги битиклар”, Тоғай Муроднинг “Отамдан қолган далалар” асарлари, Қ.Қорабоевнинг “Бобур табиат ва табиий ҳодисалар ҳақида”, О.Шарафиддиновнинг “Экология ва маданият”, С.Мамашокировнинг “Юракда табиат соғинчи”; А.Расуловнинг “Жамодат синоати”, М.Райимованинг “Фолклорда экологик тарбия” илмий-оммабоп мақоллари кабилар ҳам шулар жумласидандир.

Юқоридаги фикрлар умумлаштириб қуйидагича хулосаларни чиқариш мумкин: **Биринчидан**, экологик тарбия масаласи маъсумий

характерга эга бўлмасдан доимий фаолиятимиз туб моҳиятига айланмоғи керак. **Иккинчидан**, экологик маданиятни шакллантирувчи, юксалтирувчи омиллар тизимини янада такомиллаштириб боришимиз даркор. **Учинчидан**, экологик онг, маънавий масъулиятни мустаҳкамлашга йўналтирган қадриятларимиз ролини ошириб бориш лозим. **Тўртинчидан**, экологик дунёқараш динамикаси асосида - илмий ҳақиқатлар ётишини ҳисобга олиб бу борадаги илмий-оммабоп асарларни ўрганишга эътиборни янада ошириш керак. **Бешинчидан**, халқимиз экологик қадриятлари, анъана, маросимини ўзида ифодалаган адабий бадиий асарлар муталосига эътиборни ошириш даркор. **Еттинчидан**, экологик тарбия ва фойлиятга намуна бўладиган, ёш авлодни ўзига жалб қиладиган омил ва воситаларга, шахсий намуналарга эътиборни янада ошириш лозим деб ўйлаймиз.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙҲАТИ:

1. Қаранг: Авесто Яшт китоби. -Т.: Шарқ, 2001.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 24.01.2020. <https://president.uz/uz/>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 24.01.2020. <https://president.uz/uz/>
4. Қорабоев Усмон. Миллий маданият масалалари. -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2009. -Б. 160-192
5. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди: К.Имомов, Т.Мирзаев ва бошқалар. -Т.: Ўқитувчи, 1990.
6. Қаранг: Ҳикматнома: Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. -Т.: Ўзб.энциклопедияси, 1990. -Б. 106, 376.
7. Эгамбердиев Р., Эшчанов Р. Экология асослари.-Т.: Зар қалам, 2004., Мамашокиров С. “Ваҳимами ёки ҳақиқат”. -Т.: “Иқтисод-молия”, 2012., Омонов Б. Ўзбекистоннинг оролбўйи минтақасидаги экологик сиёсати. -Т.: Фан, 2014., Ахмедов А. Экологик назорат: назария, методология ва амалиёт. -Т.: “Адабиёт учқунлар”, 2017.
8. Эгамбердиев Р., Эшчанов Р. Экология асослари.-Т.: Зар қалам, 2004., Мамашокиров С. “Ваҳимами ёки ҳақиқат”. -Т.: “Иқтисод-молия”, 2012., Омонов Б. Ўзбекистоннинг оролбўйи минтақасидаги экологик сиёсати. -Т.: Фан, 2014., Ахмедов А. Экологик назорат: назария, методология ва амалиёт. -Т.: “Адабиёт учқунлар”, 2017.